

KOLLOID ERITMALARNI TOZALASH USULLARI: DIALIZ, ELEKTRODIALIZ, ULTRAFILTRATSIYA, ULTRASENTRIFUGALASHNI O'RGANISH

Abdurasulov Sherali
Jonzoqov To'lqin
Karimova Sidora
Assisent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183842>

ANNOTATSIYA: Kolloid eritmalarni barqaror holatda olish va ularni xossalarini o'rganish uchun ularni tozalash, ayniqsa ular tarkibidan elektrolit moddalarni ajratib tashlash zarur. Kolloid eritmalar hosil bo'lganda ular tarkibida dispers fazadan tashqari, ko'p miqdorda kislota, asos va tuzlar ham bo'ladi. Ushbu maqolada kolloid eritmalarni dializ, elektrodializ, ultrafiltratsiya, ultrasentrifugalash usullari orqali tozalash haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: dializ, elektrodializ, ultrafiltratsiya, ultrasentrifugalash, ultrafiltratsiya, kompensatsion dializ, vividializ.

Kolloid eritma barqaror bo'lishi uchun eritmada ma'lum miqdorda elektrolitlar ham bo'lishi kerak, lekin kolloid eritmada ortiqcha miqdordagi elektrolitlarni yo'qotish zarur. Kolloid eritmada ortiqcha elektrolitlarni yo'qotish **kolloid eritmani elektrolitlardan tozalash** deyiladi. **Kolloid eritmalarni tozalashda dializ, ultrafiltratsiya va elektrodializ usullaridan foydalaniladi.**

Kolloid eritmalarni o'simlik, xayvon va sun'iy membranalaridan o'tuvchi aralashmalardan tozalash **dializ** deyiladi. Dializ uchun qo'llaniladigan asbob **dializator** deyiladi. Dializatorlarning turlicha turlari mavjud bo'lib, dializatorida membrana sifatida pergament, yoki selofan qo'llaniladi. Tozalash oquvchan suv yordamida ketadi. Toza kolloid eritmalar olish uchun kolloid eritmalar tarkibida hosil bo'lgan elektrolit (asos, kislota, tuz)lar va boshqa aralashmalar yo'qotiladi. Kolloid eritmalarni tozalash uchun "dializ", "elektrodializ" va "ultrafiltratsiya" usullaridan foydalaniladi. Kolloid eritmalarni molekula va ion eritmalaridan (o'simlik, hayvon va sun'iy membranalaridan o'tadigan aralashmalardan) tozalash **dializ** deb, unda ishlatiladigan asbob-uskunalar esa **dializatorlar** deb ataladi.

Kollodiy va selofanlardan sun'iy membrana tayyorlanadi. Kolloid eritmani tozalash uchun, uni sun'iy membrana xaltachasiga solib, so'ngra suvli idishga botiriladi. Kolloid eritmada molekula va ionlar elektrolitlar parda orqali o'tib, suvda diffuziyalanib chiqib ketishi natijasida kolloid eritma tozalanadi. Dializ usuli kolloid eritmalarni laboratoriya sharoitlarida tozalashda keng ishlatiladi.

Kolloid eritmalarni tozalashda eng qulay usul **elektrodializ**dir. Elektrodializda odatdagi dializ elektr toki yordamida tezlatiladi. Elektrodializ – elektr toki yordamida dializ jarayonini tezlashtirishdir. Ishlatiladigan asbob elektrodializator deb atalib, u uch qismdan iborat bo'ladi. Elektr toki yordamida anion va kationlar tegishli elektrodga yo'naladi. Bunda tozalash protsessi juda tez boradi.

Kolloid eritmalarni tozalashning ultrafiltratsiya usuli. Teshiklarning o'lchami kolloid zarracha o'lchamlaridan kichik bo'lgan filtrlardan foydalanib, kolloid eritmani elektrolitlardan tozalash mumkin. Bu asbob voronkasimon idish bo'lib, uning keng tomoniga kollodiydan tayyorlangan membrana o'rnatilgan. Filtrlashni tezlatish uchun voronkaning tor qismi bosim beradigan (vakuum nasosi) nasosga ulanadi. Tegishli membrana ishlatib, kolloid eritmani elektrolitlardan, shuningdek, bir zolni ikkinchi zoldan filtrlab ajratish mumkin. Buning uchun

membrana teshiklarining diametri bir zol zarrachasidan katta ikkinchi zol zarrachasidan kichik bo'lishi kerak.

Kompensatsion dializ. Bu usulda eritma tarkibidagi u yoki bu kichik molekulyar modda konsentratsiyasi to'g'ridan-to'g'ri aniqlanishi mumkin. Bu usul Mixaelis va Rona tomonidan taklif etilgan bo'lib, asosan biologik suyuqliklarni tozalash va o'rganishda keng qo'llaniladi.

Ultratsentrifugalash usuli. Kolloidlarni tozalashda va ularni turli fraksiyalarga ajratishda eng ko'p ishlatiladigan usul – ultratsentrifugalash usulidir. Bu usul ham kolloid eritmalarini tozalashning eng muhim usullaridan bo'lib, bu usul dispers fazani dispers muhitdan ajratishga asoslangan. Maxsus membrana saqlagan filtrlar orqali kolloid eritma filtrlansa, filtrda kolloid zarracha qoladi. Teshikchalarning o'lchami kolloid zarracha o'lchamidan kichik bo'lgan filtrlardan foydalanib kolloid eritmani elektrolitdan tozalash mumkin.

Kompensatsion dializ va vidializ usullari. Biologik suyuqliklarni o'rganish maqsadida Mixaelis va Ron tomonidan kolloid eritmalarida erkin holda mavjud bo'lgan quyimolekulyar moddalar konsentratsiyasini aniqlash imkonini beruvchi usul taklif qilingan. Kompensatsion dializning mohiyati shundaki, dializatoridagi suyuqlik toza erituvchi bilan emas, balki aniqlanayotgan moddaning har xil konsentratsiyali eritmalarini bilan yuviladi; masalan, qon zardobidagi oqsillar bilan bog'lanmagan qand moddasi izotonik tuzli eritmaga qarshi qand qo'shilgan zardobni dializ qilish bilan aniqlanadi. Dializ vaqtida tuzli eritmada qand konsentratsiyasi zardobdagi erkin qand konsentratsiyasiga teng bo'lgandagina o'zgarmaydi. Bu usul tekshirilayotgan kolloid eritmalaridagi moddalarning haqiqiy konsentratsiyalari haqida ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Mazkur usul bilan qondagi erkin glyukoza va mochevina miqdori aniqlangan.

References: